

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ УЛУЧШЕНИЯ МОЗГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ПРИ ПОМОЩИ ДИДАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Штиль Екатерина Владимировна
ГСОШ №307

Аннотация: В статье рекомендуют методы обучения по формированию необходимых навыков для повышения эффективности образования учащихся начальных классов.

Ключевые слова: Начальных классов, метод обучения, образования, уроков, занятия.

В целом система аналитико-синтетической работы в процессе обучения грамоте обеспечивает активное мышление ребенка. Только метод аналитико-синтетической работы обеспечивает самостоятельность знаний учащихся, создает «проблемную» ситуацию, развивает у детей наблюдательность и сообразительность. Каждый ученик, поступающий в школу, понимает форму и написание той или иной буквы, их связь друг с другом, соотношение строчных и прописных букв друг к другу, высоту, наклон, правильно держит ручку и пишет, он должен знать правила рыбалки хорошо. Знания и навыки, приобретенные в этот период, должны оставаться постоянным правилом для учащихся. Например, давайте проанализируем, как ученики пишут форму букв, которую объясняет учитель. Этот процесс можно назвать процессом восприятия по его основному признаку. Однако для того, чтобы это восприятие было точным и ясным, учащийся использует свою волю, обращает свое внимание на правильное представление формы букв. Не понимая содержания записываемого слова или предложения, невозможно их воспринять, не зная формы букв. Процесс письма воспринимается органами чувств зрения и слуха. Организация воспринимаемого материала, наглядное отображение изучаемого источника или его изображения, изложение

Быть ясным и последовательным, красиво писать на доске, чтобы все учащиеся могли это видеть, является одним из факторов, обеспечивающих успешное понимание. На каждом уроке чтения и письма, помимо текстов используются образцы из произведений любимых детских поэтов и писателей. Таким образом, чтение, внеклассное чтение, связано с прослушиванием прочитанного текста. Уроки чтения и письма неразрывно связаны, урок чтения подготавливает учащихся к уроку письма, а урок письма служит продолжением предыдущего урока чтения, определяется в зависимости от работы. Развитие

связной речи также неразрывно связано с уроками чтения и письма, на уроках грамоты бывают периоды отдыха. Этот процесс осуществляется системно. Система уроков относится к теоретическому и практическому распределению учебного времени по темам, логике и перспективе уроков, типам уроков, которые связаны друг с другом, и последовательности, в которой основные методологические инструменты используются учителем и учениками. разнообразны. .

На основании существующих учебников написанных по ним пособий на подготовительный период обучения грамоте отводится 5 уроков, на завершающий период обучения алфавиту – 5 уроков. Промежуточным периодом является алфавитный период. В школах необходимо придавать особое значение самостоятельной работе учащихся и разработать систему самостоятельной работы. Например, различные аналитические и синтетические работы с использованием машинописного картона и счетов, подготовка к беседе или рассказу по картинке, чтение вслух или подготовка к рассказу, использование технических средств и обучение, организация и проведение занятий требует большого мастерства и усердие со стороны учителя. Учитель, прежде всего, хорошо знает содержание и структуру алфавита и использует содержащийся в нем материал для организации педагогического процесса. Только тогда учитель будет творчески подходить к книге, использовать ее исходя из методических требований и своего педагогического опыта. В процессе проведения занятий по чтению предполагается формирование у учащихся умений, являющихся основной формой речевой деятельности, работы над текстами и книгами, развитие связной речи учащихся, развитие речевой культуры. Тестовые задания даются с целью закрепления и проверки знаний учащихся. Как преподнести ее ученику, зависит от поиска и таланта каждого педагога. Для того чтобы найти ответ на приведенный ниже тест, учащимся раздаются картонки с геометрическими фигурами. Его готовят следующим образом. Вырежьте три круглые фигуры и покрасьте их в один цвет. Вырезается круг другого цвета и приклеивается к первой круглой форме меньшего размера, прямоугольная форма другого цвета вырезается и приклеивается ко второй круглой форме, треугольная форма другого цвета вырезается и приклеивается к форме третьего круга. Цвета кругов, прямоугольников и треугольников отличаются друг от друга. Каждому ученику дается из трех разных картонок. Для ответа «А» показана круглая форма, для ответа «В» - квадратная форма, а для ответа «С» - треугольная форма. При поиске ответов на эти вопросы теста студент действует самостоятельно. Их воображение о геометрических формах будет еще больше обогащено. За

короткий промежуток времени преподаватель сможет оценить знания всех учащихся.

Следует также отметить, что если педагог глубоко понимает менталитет учащихся и направляет их в соответствующую сферу интересов, у детей возникает внутренняя мотивация к приобретению профессии. В профориентационной речи она будет эффективной и убедительной только в том случае, если студент использует термины, слова и фразы, непосредственно связанные с запросами и потребностями студента, мечтами и надеждами, интересами. Преподаватель может привлечь учащихся, если он обладает способностью воздействовать на учащихся своей искренностью, вежливостью, беглостью и осмысленностью речи, средствами и жизненными примерами. В связи с этим роль современных педагогических технологий и методов особенная. Интерактивные методы направлены на обеспечение активности учащихся на уроке, а педагог общается с детьми. Учит обоснованию и отстаиванию своего мнения, независимому мышлению, культуре общения и сотрудничеству с другими в команде. При использовании на уроке метода «Карта восприятия» или «Кластер» учащиеся будут иметь более полную информацию о профессиях. На доске пишется название профессии.

В заключение, самоотверженные, трудолюбивые, творческие педагоги, которые с высоким мастерством используют свои профессиональные и личные качества в обучении детей, организуя свои уроки с помощью содержательных, игровых средств, которые учат новому мышлению, только что прибывших в объятия школы, ученик любит учиться с первого дня и количество одаренных учеников увеличивается.

Список литературы:

1. Ашрапова.Т., Одилова. М. «Методика обучения родному языку в начальных классах» Кокон, 10-12 стр. 2008 г.
2. Усманов Н.Н. «Педагогико-технологические основы подготовки будущих учителей начальных классов к пропаганде национальной идеи» Ташкент 2012г.

